

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

TYPES OF VIOLATIONS OF THE LAW IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS

СЕРЕДА КАРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

РУСАНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА,

*кандидат юридических наук,
Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
правосудия».*

SEREDA KARINA VASILIEVNA,

Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".

RUSANOVA SVETLANA URIEVNA,

*Candidate of Law sciences,
Crimean branch of FSBEI HE "Russian State University of Justice".*

В статье рассматриваются правила исполнительской деятельности в судебном производстве. Определяется понятие и значение исполнительного производства согласно законодательству РФ. Изучаются виды нарушений и принудительная реализация судебных решений. Выделяются стадии исполнительного производства. Выявляются особенности реализации судебных решений согласно содержанию исполнительного листа. Указываются виды ответственности за неисполнение исполнительного документа, за нарушение сроков. В результате проведенного анализа приведено отличие процессуальной ответственности в исполнительном производстве в виде денежного взыскания от штрафного взыскания согласно административному законодательству.

The article discusses the rules of executive activity in court proceedings. The concept and meaning of enforcement proceedings are defined in accordance with the legislation of the Russian Federation. The types of violations and enforcement of court decisions are being studied. The stages of enforcement proceedings are highlighted. The peculiarities of the implementation of court decisions according to the content of the writ of execution are revealed. The types of liability for non-fulfillment of the executive document, for violation of deadlines are indicated. As a result of the analysis, the difference between procedural liability in enforcement proceedings in the form of a monetary penalty from a fine in accordance with administrative legislation is given.

Ключевые слова: исполнительное производство, судебное решение, исполнительный лист, процессуальная ответственность, административное законодательство, административный процесс.

Key words: enforcement proceedings, court decision, writ of execution, procedural liability, administrative legislation, administrative process.

В научной литературе нет единого мнения о видах исполнительской ответственности. Авторы предлагают различные классификации, которые будут рассмотрены далее. Ю.А. Свирин разделяет ответственность за нарушения законодательства в отношении исполнительных действий на две категории. Первая – это характер негативных правовых последствий, возлагаемых на правонарушителя. Исходя из этого, автор выделяет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Основанием второй классификации является состав субъекта, в данном случае ученые указывают на ответственность судебных приставов-исполнителей, должников и иных лиц.

О.В. Исаенкова выделяет четыре основных вида ответственности в исполнительном производстве:

- 1) уголовная ответственность;
- 2) ответственность в виде исполнительского сбора;
- 3) компенсационная ответственность;
- 4) ответственность в виде иных негативных последствий.

Уголовная ответственность – это мера воздействия, назначаемая в виде денежного штрафа за нарушение норм исполнительного права.

Ответственность в виде исполнительского сбора наступает в случае неисполнения должником исполнительного документа в срок добровольного исполнения без уважительных причин. Ответственность за причинение вреда (данный вид ответственности также называют ответственностью за судебное взыскание) направлена на возмещение убытков, причиненных одним участником исполнительного производства другому участнику.

В частности, ст. 118 Федерального закона "Об исполнительном производстве" предусматривает право взыскателя предъявить иск к лицу, производящему выплату должнику заработной платы, пенсии, стипендии или иных регулярных платежей, о взыскании сумм, удержанных с должника и не перечисленных взыскателю по его вине. Ответственность в виде иных негативных последствий не является общепризнанной правовой категорией.

Однако законодательство, регулирующее различные правоотношения, в том числе возникающие в сфере исполнительного производства, предусматривает санкции, в том числе различные юридические обязательства, которые в целом не подпадают ни под одну из общепризнанных классификационных моделей.

Эти меры также нельзя охарактеризовать как процессуальные гарантии. К таким мерам ответственности относится, например, отказ в возбуждении исполнительного производства по исполнительному документу, направленному взыскателю по истечении срока, указанного в статье 21 Федерального закона "Об исполнительном производстве" (статья 31 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Г.А. Гли считает, что основными видами ответственности являются исполнительский сбор, административная ответственность и уголовная ответственность.

По мнению Д.Х. Валеева, меры ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве можно разделить на меры материально-правового характера и меры процессуально-правового характера. Если меры ответственности материально-правового характера регулируются нормами гражданского, трудового, уголовного, административного и других отраслей права, то меры ответственности процессуально-правового характера регулируются нормами исполнительного производства. Автор выделяет процессуально-правовые виды ответственности в исполнительном производстве из уголовной ответственности и процессуально-правовых негативных последствий противоправных деяний.

По мнению автора исследования, необходимо различать исполнительскую процессуальную ответственность в виде наложения штрафа в исполнительном производстве и уголовную административную ответственность, поскольку их правовая природа, основания наложения, процедуры, применяемые условия и правовые нормы о штрафах различны. Ответственность

в виде негативных процессуально-правовых последствий незаконных действий направлена на предупреждение процессуальных нарушений, восстановление гражданских процессуальных форм и исполнение соответствующих процессуальных обязанностей. В качестве последствий таких негативных последствий ученые рассматривают возвращение исполнительного документа взыскателю либо в суд или иной орган, выдавший исполнительный документ, соответственно, взыскание суммы исполнительского сбора, исполнительских расходов и другие процессуальные меры [6, с. 78].

Марданов Д.А. считает, что "в исполнительном производстве можно выделить следующие виды процессуальной ответственности". При этом, под уголовной ответственностью понимается мера воздействия, применяемая в виде денежных взысканий за нарушение норм исполнительного производства. Компенсационная ответственность направлена на возмещение вреда, причиненного одним участником исполнительного производства другим участникам.

Все вышеперечисленные точки зрения, безусловно, имеют право на существование. Они имеют большое практическое и теоретическое значение. Вместе с тем, на мой взгляд, в частности, наиболее правильной является точка зрения, высказанная Г.А. Глием. По его мнению, ответственность в исполнительном производстве можно разделить на ответственность в виде взыскания исполнительского сбора, административную ответственность и уголовную ответственность. Данная классификация является наиболее применимой на практике и в настоящее время используется в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний России.

В нормативно-правовых документах, регулирующих исполнительное производство, следует различать нормы, распространяющиеся на все или большинство исполнительных производств, и нормы, определяющие особенности того или иного вида исполнительного производства.

Общими для всех исполнительных производств являются нормы, регулирующие круг участников исполнительного производства, процессуальные права и обязанности, правила о возбуждении исполнительного производства, порядке и способах исполнения, ведении и движении исполнительного производства, его прекращении, защите интересов участников, распределении сумм между взыскателями. Правила предусматривают распределение сумм между взыскателями и др. [7, с. 156].

Как правило, в соответствии с принципом диспозитивности возбуждение исполнительного производства зависит от волеизъявления взыскателя как заинтересованного лица. Согласно процессуальному законодательству, исполнение судебного решения осуществляется на основании исполнительного листа, который является исполнительным документом. Исполнительный лист выдается по заявлению стороны-кредитора после вступления судебного решения в законную силу. Это право сохраняется в течение срока давности исполнения.

Возможность принудительного исполнения судебного решения ограничена определенными сроками. Правила, устанавливающие сроки, также отсылают к общим правилам исполнительного производства. Срок в исполнительном производстве определяется календарными сутками, которые являются показателем периода, в течение которого может быть осуществлено событие или действие, которое должно быть совершено. Сроки исчисляются в годах, месяцах или днях. Сроки, исчисляемые днями, не должны включать неактивные дни. Исключением из этого правила является специальная норма статьи 103 Исполнительного процессуального кодекса, согласно которой срок взыскания штрафа, наложенного в качестве наказания за совершенное правонарушение, исчисляется в календарных днях. Течение срока, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается в календарный день или на следующий день после наступления события, которым определено начало срока. [2, с. 38].

Последствия пропуска срока зависят от характера срока. Так, если срок по своей правовой природе является пресекательным, его неисполнение влечет невозможность совершения определенного действия. Например, если 10-дневный срок подачи жалобы на решение или действие (бездействие) судебного пристава-исполнителя или другого судебного пристава-исполнителя старшему судебному приставу, предусмотренный статьей 122 Процессуального кодекса об исполнительном производстве и банкротстве, истекает без рассмотрения жалобы по существу, то жалоба возвращается им. Такая жалоба считается не поданной. Однако если срок носит организационный характер, его пропуск не препятствует принятию необходимых мер [1, с. 56].

Например, несоблюдение двухмесячного срока, предусмотренного статьей 36 Кодекса об исполнительном производстве и банкротстве для совершения исполнительных действий, не препятствует исполнению требований, указанных в исполнительном документе. Несоблюдение установленных законом или мировым судьей сроков исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, влечет ответственность по статьям 105 и 113 Закона об исполнительном производстве, например, в виде штрафа [4, с. 89].

В качестве дополнительной гарантии защиты прав участников исполнительного производства закон предусматривает возможность восстановления срока на подачу жалобы на решение или действие (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Одновременно с возражением может быть подано заявление о продлении срока на обжалование. Конкретный срок устанавливается судебным приставом-исполнителем. Конкретное время устанавливается судебным приставом-исполнителем. Взыскатель и должник вправе предложить судебному исполнителю удобный день и время [6, с. 68].

Как правило, исполнение решения о понуждении должника к совершению определенного действия осуществляется судебным приставом-исполнителем по месту совершения этого действия. Общие правила исполнения судебных решений предусматривают также изменение способов и порядка их исполнения.

Необходимость в изменении способов и порядка исполнения возникает при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного решения. Такая необходимость возникает при невозможности исполнения решения в установленном судом порядке принудительного исполнения в связи с отсутствием предмета исполнения, утратой им ценности или другими обстоятельствами. Суд, выдавший исполнительный лист, обязан определить форму и порядок исполнения решения. Общие правила исполнительного производства предусматривают также действия судебного пристава по отсрочке исполнения. Отсрочка исполнения означает перенос исполнения на новый срок или дату [3, с. 24].

Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе приостановить исполнение исполнительных и принудительных мер принудительного исполнения на срок не более 10 дней (ст. 38 Закона о принудительном исполнительном производстве). Приостановление принудительного исполнительного производства также отсылает к Общим правилам принудительного исполнительного производства. Приостановление исполнительного производства - это временное прекращение исполнительного производства в связи с возникновением обстоятельств, при которых законом установлена необходимость (или возможность) приостановления исполнительного производства. В период приостановления исполнительного производства принудительное исполнение не производится, в противном случае действия мирового судьи могут быть признаны незаконными [2, с. 45].

В то же время в период приостановления исполнительного производства могут быть совершены неисполнительные действия (направление запроса и получение ответа на него). Приостановление исполнительного производства может быть обязательным (части 1 и 2 статьи 40 Закона об исполнительном производстве) [4, с. 56].

Приостановление исполнительного производства может быть осуществлено судом (статья 39 Федерального закона "Об исполнительном производстве") или судебным приставом-исполнителем (статья 40 Федерального закона "Об исполнительном производстве") в зависимости от основания. Приостановление исполнительного производства может быть обязательным или по усмотрению компетентного органа.

В обоих случаях приостановление исполнительного производства возможно только по основаниям, указанным в статьях 39 и 40 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Данные перечни являются исчерпывающими и не подлежат расширительному толкованию. В отличие от других правовых мер приостановление исполнительного производства производится не на определенный срок, а на неопределенный срок до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства [5, с. 59].

Таким образом, как и любая процессуальная деятельность, исполнительное производство делится на этапы. Эти стадии делятся на четыре: возбуждение исполнительного производства, подготовка исполнительного производства, исполнение исполнительного производства и окончание исполнительного производства. Общие для всех исполнительных производств правила регулируют круги, процессуальные права и обязанности участников исполнительного производства по исполнению судебных решений, правила возбуждения исполнительного производства, порядок и способ исполнения, движение и окончание исполнительного производства, защиту интересов участников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 25.12.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
3. Административная ответственность: вопросы теории и практики / Под ред. Н.Ю. Хамановой. М.: ИГП РАН, 2010. 576 с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 16.04.2022, с изм. от 17.05.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661.
5. Административное судопроизводство / С.Л. Басов [и др.]; отв. ред. В.В. Лавров. СПб., 2017. 212 с.
6. Сатышев В.Е. Административное право России. М., 2011, 253 с.
7. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. М.: Юринформцентр, 2010. 345 с.
8. Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997 (в ред. от 30.07.2001 № 119-ФЗ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15297.

© Русанова С.Ю., Середя К.В., 2024.